

Supplementary File 4

Documentation of the Article Screening Process: Scielo Database (Portuguese search terms)

This document is provided to ensure full transparency and reproducibility of the article selection process, as detailed in the PRISMA diagram (Figure 1) and the Methods section of the main manuscript. It contains the complete list of all articles initially identified in the **Scielo** database search using Portuguese terms.

Legend for Screening Decisions

Each article in the list below is color-coded to indicate the outcome of the screening process. The totals correspond to the numbers presented in the study selection diagram.

- **Blue highlight:** Article was selected for full-text reading and was **included** in the final review. **(Total: 1)**
- **Red highlight:** Article was **excluded** during the title and abstract screening phase as it did not meet the pre-defined inclusion criteria. **(Total: 23)**
- **Orange highlight:** Article was identified as a **duplicate** of a record from another database and was removed prior to the screening phase. **(Total: 26)**

Oliveira, Matheus Carvalho Freire de; Santos, José Felipe Napoleão; Medeiros, Avana Maria Lucena Alencar de; Castro, Vanessa; Bezerra, Camila de Sousa; Alves, Clebert José; Azevedo, Sérgio Santos de; Santos, Carolina de Sousa Américo Batista. - Serological evidence of *Leptospira* spp. infection in livestock from indigenous villages in the Caatinga biome, Brazil - *Ciência Rural*; 54(5); -; 2024

Morais, Davidianne A.; Limeira, Clécio H.; Nunes, Bruno C.; S.B. Neto, Pirajá; Falcão, Brunna M.R.; Brasil, Arthur W.L.; Santos, Carolina S.A.B.; Azevedo, Sérgio S.; Alves, Clebert J.. - Analysis of cross-sectional studies of leptospirosis in donkeys: A systematic review and meta-analysis - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 44(); -; 2024

Araújo, Hosaneide G.; Aquino, Vitória V.F.; Pedrosa, Luiz F.A.; Alves, Clebert J.; Silva, Maria L.C.R.; Vilela, Vinícius L.R.; Araújo Júnior, João P.; Malossi, Camila D.; Santos, Carolina S.A.B.; Azevedo, Sérgio S.. - Evidence and implications of pigs as genital carriers of *Leptospira* spp. in the Caatinga biome - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 44(); -; 2024

Melchior, Leonardo Augusto Kohara; da Silva, Kívia Roberta Costa; Silva, Ana Elisa Pereira; Chiaravalloti-Neto, Francisco. - Spatial, temporal, and space-time analysis of leptospirosis cases in Acre, 2001-2022 - *Revista Brasileira de Epidemiologia*; 27(); -; 2024

Belaz, L.D.; Santana, C.F.S.; Victória, C.; Pantoja, J.C.F.; Freitas, J.C.; Navarro, I.T.; Pereira, M.R.; Arabe Filho, M.F.; Oliveira, L.M.; Paes, A.C.; Ribeiro, M.G.; Megid, J.. - Spatial analysis of leptospirosis and toxoplasmosis seroprevalence in the canine population in an area of socioeconomic and environmental vulnerability - *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*; 75(4); 623-632; 2023-07

Barnabé, Nathanael N.C.; Soares, Rafael R.; Nogueira, Denise B.; Araújo Júnior, João P.; Malossi, Camila D.; Costa, Diego F.; Silva, Maria L.C.R.; Higino, Severino S.S.; Azevedo, Sérgio S.; Alves, Clebert J.. - Bovine genital leptospirosis: Findings in bulls maintained in Caatinga biome conditions - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 43(); -; 2023

Ulsenheimer, Bruna Carolina; Barboza, Clarissa Luciano; Oberbeck, Emilie; Silva, Rebeca Larissa Castro; Sousa, Isadora Karolina Freitas de; Laer, Ana Eucares von; Tonin, Alexandre Alberto. - Seroepidemiology of leptospirosis in horses from Santarém, Pará - *Ciência Animal Brasileira*; 24(); -; 2023

Silva, Ana Elisa Pereira; Latorre, Maria do Rosário Dias de Oliveira; Chiaravalloti Neto, Francisco; Conceição, Gleice Margarete de Souza. - Tendência temporal da leptospirose e sua associação com variáveis climáticas e ambientais em Santa Catarina, Brasil - *Ciência & Saúde Coletiva*; 27(3); 849-860; 2022-03

Lara, Jackeline Monsalve; Donalísio, Maria Rita; Von Zuben, Andrea; Angerami, Rodrigo; Francisco, Priscila Maria Stolses Bergamo. - Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da leptospirose em Campinas, São Paulo, 2007 a 2014 - *Cadernos Saúde Coletiva*; 29(2); 201-208; 2021-10

Diz, Fatima Aparecida; Conceição, Gleice Margarete de Souza. - Human leptospirosis in the municipality of São Paulo, SP, Brazil: distribution and trend according to sociodemographic factors, 2007–2016 - *Revista Brasileira de Epidemiologia*; 24(); -; 2021

Gracie, Renata; Xavier, Diego Ricardo; Medronho, Roberto. - Inundações e leptospirose nos municípios brasileiros no período de 2003 a 2013: utilização de técnicas de mineração de dados - *Cadernos de Saúde Pública*; 37(5); -; 2021

Marteli, Alice Nardoni; Genro, Laís Vieira; Diamant, Décio; Guasselli, Laurindo Antonio. - Análise espacial da leptospirose no Brasil - *Saúde em Debate*; 44(126); 805-817; 2020-09

Martins, Mário Henrique da Mata; Spink, Mary Jane Paris. - A leptospirose humana como doença duplamente negligenciada no Brasil - *Ciência & Saúde Coletiva*; 25(3); 919-928; 2020-03

Ataya, Gladys Elena; Pedraza-Bernal, Adriana Maria; Vargas, Diana Carolina; Romero, Lesly Yomara; Jaimes-Bernal, Claudia Patricia; Merchán-Castellanos, Nuri Andrea. - Anti-Leptospira spp. antibodies in meat dealers in Tunja, Boyacá, Colombia - *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial*; 55(2); 122-135; 2019-04

Magalhães, Vivyanne Santiago; Acosta, Lisiane Morelia Weide. - Leptospirose humana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de 2007 a 2013: caracterização dos casos confirmados e distribuição espacial - *Epidemiologia e Serviços de Saúde*; 28(2); -; 2019

Martins, Mário Henrique da Mata; Spink, Mary Jane Paris. - Comunicação em saúde nas campanhas de prevenção à leptospirose humana em Maceió, Alagoas, Brasil - *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*; 23(); -; 2019

Duarte, Juliana Lúcia; Giatti, Leandro Luiz. - Incidência da leptospirose em uma capital da Amazônia Ocidental brasileira e sua relação com a variabilidade climática e ambiental, entre os anos de 2008 e 2013 - *Epidemiologia e Serviços de Saúde*; 28(1); -; 2019

Lara, Jackeline Monsalve; Von Zuben, Andrea; Costa, José Vilton; Donalisio, Maria Rita; Francisco, Priscila Maria Stolses Bergamo. - Leptospirose no município de Campinas, São Paulo, Brasil: 2007 a 2014 - *Revista Brasileira de Epidemiologia*; 22(); -; 2019

Li, Ho Yeh; Mendes, Pedro Vitale; Melro, Livia Maria Garcia; Joelsons, Daniel; Besen, Bruno Adler Maccagnan Pinheiro; Costa, Eduardo Leite Viera; Hirota, Adriana Sayuri; Barbosa, Edzangela Vasconcelos Santos; Foronda, Flavia Krepel; Azevedo, Luciano Cesar Pontes; Romano, Thiago Gomes; Park, Marcelo. - Caracterização de pacientes transportados com suporte respiratório e/ou cardiovascular extracorpóreo no Estado de São Paulo – Brasil - *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*; 30(3); 317-326; 2018-09

Buffon, Elaiz Aparecida Mensch. - Vulnerabilidade socioambiental à leptospirose humana no aglomerado urbano metropolitano de Curitiba, Paraná, Brasil: proposta metodológica a partir da análise multicritério e álgebra de mapas - *Saúde e Sociedade*; 27(2); 588-604; 2018-06

Silva, Elís Rosélia Dutra de Freitas Siqueira; Castro, Vanessa; Mineiro, Ana Lys Bezerra Barradas; Prianti, Maria das Graças; Martins, Gustavo Henrique Chaves; Santana, Misael das Virgens; Brito, Lucas Moreira; Silva, Silvana Maria Medeiros de Sousa. - Análise sociodemográfica e ambiental para ocorrência de anticorpos antiLeptospira em cães de Teresina, Piauí, Brasil - *Ciência & Saúde Coletiva*; 23(5); 1403-1414; 2018-05

Fernandes, Annielle R.F.; Costa, Diego F.; Andrade, Muller R.; Bezerra, Camila S.; Mota, Rinaldo A.; Alves, Clebert J.; Langoni, Hélio; Azevedo, Sérgio S. - Soropositividade e fatores de risco para leptospirose, toxoplasmose e neosporose na população canina do Estado da Paraíba - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 38(5); 957-966; 2018-05

Leite, Alexandro I.; Coelho, Wesley A.C.; Brito, Roberta L.L.; Silva, Glaucenyra C.P.; Santos, Renata F.; Mathias, Luis A.; Dutra, Iveraldo S.. - Caracterização epidemiológica da leptospirose suína em criações não tecnificadas do semiárido brasileiro - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 38(4); 613-619; 2018-04

Miashiro, Aline Fernanda; Vasconcellos, Silvio Arruda; Moraes, Zenaide Maria de; Souza, Gisele Oliveira de; Leal Filho, Jamil Manoel; Figueiredo, Aline de Oliveira; Pellegrin, Aiesca Oliveira. - Prevalência de leptospirose em rebanhos bovinos no Pantanal de Mato Grosso do Sul - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 38(1); 41-47; 2018-01

Reis, Matheus de Oliveira; Caprioli, Rafaela A.; Laisse, Cláudio João M.; Guimarães, Lorena L.B.; Andrade, Caroline P. de; Boabaid, Fabiana M.; Sonne, Luciana; Driemeier, David. - Surto de leptospirose em bezerros criados em resteva de arroz - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 37(9); 937-940; 2017-09

Chaiblich, Juliana Valentim; Lima, Maria Luciene da Silva; Oliveira, Raiane Fontes de; Monken, Maurício; Penna, Maria Lucia Fernandes. - Estudo espacial de riscos à leptospirose no município do Rio de Janeiro (RJ) - *Saúde em Debate*; 41(spe2); 225-240; 2017-06

Santos, Norlan de Jesus; Sousa, Erica; Reis, Mitermayer G.; Ko, Albert I.; Costa, Federico. - Rat infestation associated with environmental deficiencies in an urban slum community with high risk of leptospirosis transmission - *Cadernos de Saúde Pública*; 33(2); -; 2017

Costa, Diego Figueiredo da; Silva, Aline Ferreira da; Brasil, Arthur Willian de Lima; Loureiro, Ana Paula Pereira; Santos, Fabrine Alexandre dos; Azevedo, Sergio Santos de; Lilenbaum, Walter; Alves, Clebert José. - Leptospirosis in native mixed-breed sheep slaughtered in a semiarid region of Brazil - *Ciência Rural*; 47(2); -; 2017

Rocha, Bruno Ribeiro; Narduche, Lorena; Oliveira, Clara Slade; Martins, Gabriel; Lilenbaum, Walter. - Molecular demonstration of intermittent shedding of *Leptospira* in cattle and sheep and its implications on control - *Ciência Rural*; 47(8); -; 2017

Escandón-Vargas, Kevin; Osorio, Lyda; Astudillo-Hernández, Miryam. - Seroprevalence and factors associated with *Leptospira* infection in an urban district of Cali, Colombia - *Cadernos de Saúde Pública*; 33(5); -; 2017

Gonçalves, Nelson Veiga; Araujo, Ediane Nunes de; Sousa Júnior, Alcinês da Silva; Pereira, Waltair Maria Martins; Miranda, Claudia do Socorro Carvalho; Campos, Pedro Silvestre da Silvia; Matos, Mauro Wendel de Souza; Palácios, Vera Regina da Cunha Menezes. - Distribuição espaço-temporal da leptospirose e fatores de risco em Belém, Pará, Brasil - *Ciência & Saúde Coletiva*; 21(12); 3947-3955; 2016-12

Almeida, Daniela S.; Santos, Andréia C. dos; Silva, Caroline Luane R. da; Oriá, Arianne P.; Oliveira, Alberto Vinicius D.; Libório, Fernanda A.; Athanazio, Daniel A.; Pinna, Melissa H.. - Evidence of leptospiral exposure in neotropical primates rescued from illegal trade and a Zoo in Bahia, Brazil - *Pesquisa Veterinária Brasileira*; 36(9); 864-868; 2016-09

Sapin, Carolina da Fonseca; Silva-Mariano, Luisa Cerqueira; Bassi, Jordana Nunes; Grecco, Fabiane Borelli. - Anatomico-pathological and epidemiological analysis of urinary tract lesions in dogs - *Ciência Rural*; 46(8); 1443-1449; 2016-08

Mesquita, Marilise Oliveira; Trevilato, Graziella Chaves; Saraiva, Luiza de Holleben; Schons, Michelle da Silva; Garcia, Maria Isabel Ferreira. - Material de educação ambiental como estratégia de prevenção da leptospirose para uma comunidade urbana reassentada - *Cadernos Saúde Coletiva*; 24(1); 77-83; 2016-03

Mascolli, Roberta; Soto, Francisco Rafael Martins; Bernardi, Fernanda; Ito, Fumio Honma; Pinheiro, Sônia Regina; Guilloux, Aline Gil Alves; Azevedo, Sérgio Santos de;

Fernandes, Annielle Regina da Fonseca; Keid, Lara Borges; Morais, Zenaide Maria de; Souza, Gisele de Oliveira; Vasconcellos, Silvio Arruda. - Prevalência e fatores de risco para a leptospirose e brucelose na população canina da Estância Turística de Ibiúna, São Paulo, Brasil - Arquivos do Instituto Biológico; 83(); -; 2016

Machado, Acidália Claudino; Oliveira, Junior Mário Baltazar de; Silva Júnior, José Lopes da; Assis, Nivaldo Aparecido de; Brandespin, Daniel Friguglietti; Mathias, Luis Antonio; Mota, Rinaldo Aparecido; Pinheiro Júnior, José Wilton. - Epidemiologic analysis of *Leptospira* spp. infection among sheep in Pernambuco state, Brazil - Arquivos do Instituto Biológico; 83(); -; 2016

Paixão, Adriana Prazeres; Santos, Hamilton Perreira; Alves, Lúcia Maria Coêlho; Pereira, Helder de Moraes; Carvalho, Robert Ferreira Barroso de; Costa Filho, Valter Marchão; Oliveira, Emerson Antônio Araújo de; Soares, Diego Moraes; Beserra, Priscila Alencar. - *Leptospira* spp. em bovinos leiteiros do estado do Maranhão, Brasil: frequência, fatores de risco e mapeamento de rebanhos reagentes - Arquivos do Instituto Biológico; 83(); -; 2016

PAZ, Giselle Souza da; ROCHA, Katarine de Souza; LIMA, Michele de Souza; JORGE, Ediene Moura; PANTOJA, José Carlos Figueiredo; MORAES, Carla Cristina Guimarães de; LANGONI, Helio. - Seroprevalence for brucellosis and leptospirosis in dogs from Belém and Castanhal, State of Pará, Brazil - Acta Amazonica; 45(3); 265-270; 2015-09

Campos, Ângela P.; Miranda, Dayane F.H.; Alves, Geórgia B.B.; Carneiro, Micherlene S.; Prianti, Maria G.; Gonçalves, Larissa M.F.; Castro, Vanessa; Costa, Francisco A.L.. - The role of alveolar type II cells in swine leptospirosis - Pesquisa Veterinária Brasileira; 35(7); 620-626; 2015-07

Miranda, Flávia R.; Superina, Mariella; Vinci, Fernanda; Hashimoto, Vanessa; Freitas, Julio Cesar; Matushima, Eliana Reiko. - Serosurvey of *Leptospira* interrogans, *Brucella abortus* and *Chlamydia abortus* infection in free-ranging giant anteaters (*Myrmecophaga tridactyla*) from Brazil - Pesquisa Veterinária Brasileira; 35(5); 462-465; 2015-05

Silva, Felipe Jorge da; Silva, Glaucenyra Cecília Pinheiro; Loffler, Sylvia Grune; Brihuega, Bibiana; Samartino, Luis Ernesto; Alarcon, Miguel Frederico Fernandez; Santos, Carlos Eduardo Pereira dos; Mathias, Luis Antonio. - Isolation of *Leptospira* spp. from a man living in a rural area of the Municipality of Cruz Alta, RS, Brazil - Ciência Rural; 45(1); 47-51; 2015-01

Finger, Mariane Angélica; Barros Filho, Ivan Roque de; Leutenegger, Christian; Estrada, Marko; Ullmann, Leila Sabrina; Langoni, Hélio; Kikuti, Mariana; Dornbush, Peterson Triches; Deconto, Ivan; Biondo, Alexander Welker. - SEROLOGICAL AND MOLECULAR SURVEY OF *Leptospira* spp. AMONG CART HORSES FROM AN ENDEMIC AREA OF HUMAN LEPTOSPIROSIS IN CURITIBA, SOUTHERN BRAZIL - Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo; 56(6); 473-476; 2014-12

Orlando, Débora Ribeiro; Costa, Rafael Carneiro; Abreu, Rafael Vitor S.; Abreu, Camila Costa; Nakagaki, Karen Yumi Ribeiro; Wouters, Angelica T. Barth; Raymundo, Djeison Lutier; Varaschin, Mary Suzan. - Caracterização morfológica e imuno-histoquímica de lesões em casos de aborto bovino bacteriano e viral no sul de Minas Gerais - Pesquisa Veterinária Brasileira; 34(10); 974-980; 2014-10

Mineiro, Ana Lys Bezerra Barradas; Vieira, Rômulo José; Beserra, Eduardo Esmeraldo Augusto; Leal, Layana Mauriz; Sousa, Francisco Assis Leite; Campos, Ângela Piauilino; Moreira, Élvio Carlos; Costa, Francisco Assis Lima. - Avaliação do controle de leptospirose por vacinação em bovinos de propriedade leiteira no estado do Piauí - Arquivos do Instituto Biológico; 81(3); 202-208; 2014-09

Guimarães, Raphael Mendonça; Cruz, Oswaldo Gonçalves; Parreira, Viviane Gomes; Mazoto, Maíra Lopes; Vieira, Juliana Dias; Asmus, Carmen Ildes Rodrigues Fróes. - Análise temporal da relação entre leptospirose e ocorrência de inundações por chuvas no município do Rio de Janeiro, Brasil, 2007-2012 - Ciência & Saúde Coletiva; 19(9); 3683-3692; 2014-09

Santos, Daniel dos; Toledo Filho, Manoel da Rocha. - Estudo sobre a influência de variáveis meteorológicas em internações hospitalares em Maceió-AL, durante o período 1998 a 2006 - Revista Brasileira de Meteorologia; 29(3); 457-467; 2014-09

Nicolino, R.R.; Lopes, L.B.; Rodrigues, R.O.; Teixeira, J.F.B.; Haddad, J.P.A.. - Prevalence and spatial analysis of antileptospiral agglutinins in dairy cattle - Microregion of Sete Lagoas, Minas Gerais, 2009/2010 - Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia; 66(3); 648-654; 2014-06

Gonçalves, Larissa M.F.; Carvalho, Sônia M.; Campos, Ângela P.; Carneiro, Micherlene S.; Silva, Elis R.D.F.S.; Costa, Francisco A.L.; Castro, Vanessa. - O papel de imunoglobulinas na nefropatia da leptospirose em suínos - Pesquisa Veterinária Brasileira; 34(6); 509-514; 2014-06

Pimenta, Carla L.R.M.; Castro, Vanessa; Clementino, Inácio J.; Alves, Clebert J.; Fernandes, Leíse G.; Brasil, Arthur W.L.; Santos, Carolina S.A.B.; Azevedo, Sérgio S.. - Leptospirose bovina no Estado da Paraíba: prevalência e fatores de risco associados à ocorrência de propriedades positivas - Pesquisa Veterinária Brasileira; 34(4); 332-336; 2014-04

Silva, Felipe J.; Santos, Carlos E. P.; Silva, Glaucenyra C. P.; Santos, Renata F.; Curci, Vera C. M.; Mathias, Luis A. - The importance of *Leptospira interrogans* serovars Icterohaemorrhagiae and Canicola in coastal zone and in southern fields of Rio Grande do Sul, Brazil - Pesquisa Veterinária Brasileira; 34(1); 34-38; 2014-01